

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIISHINI RIVOJLANTIRISH METODI

Aliyev Dilshod

Buxoro Davlat Universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569839>

Annotatsiya. Ushbu maqolada axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalangan holda innovatsion yondashuv asosida talabalarning mustaqil ta'limini rivojlantirish usullari hamda shakllari haqida bir muncha fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Kreativlik, innovatsion yondashuv, mustaqil ta'lim, talabalarni rivojlantirish metodlari, o'zlashtirish, motivatsiya, yo'naltirish, jalb etish, tajribalarni boyitish.

METHOD OF DEVELOPING STUDENTS' INDEPENDENT LEARNING BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH

Abstract. This article discusses some ideas about the methods and forms of developing independent learning of students based on an innovative approach using information and communication technologies.

Keywords: Creativity, innovative approach, independent learning, student development methods, mastery, motivation, guidance, engagement, enrichment of experiences.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые идеи о методах и формах развития самостоятельного обучения студентов на основе инновационного подхода с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Ключевые слова: Креативность, инновационный подход, самостоятельное обучение, методы развития учащихся, мастерство, мотивация, руководство, вовлеченность, обогащение опыта.

KIRISH.

Ta'lim sohasida bo'layotgan har bir o'zgarish jamiyatimiz ravnaqiga ijobiy ta'sir qilishiga shubha yo'q. Mamlakatning intellektual salohiyatini oshirish, davlat ta'lim standarti talablariga javob bera oladigan, yetuk, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim omil hisoblanadi. Qaysi sohada bo'lmasin bilimlarni mustaqil ravishda egallashga intilish – talaba faoliyatining ta'lim muassasasidagi eng ajralib turadigan xususiyati, mustaqil o'qib, bilim orttirish asosi hisoblanadi. Ta'lim tizimida mustaqil bilim olish, nazorat qilish mustaqil ta'lim olishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Mustaqil bilim olishda avvalo, talabalarda mustaqil ishlashga, erkin, ijodiy faoliyat yuritishga va eng asosiysi mustaqil fikrlashga ehtiyojni shakllantirish lozim.

Mustaqil ta'lim o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriyada va auditoriyadan tashqarida ijodiy hamda mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir.

Mustaqil ishlar didaktik maqsadi, vazifasi, murakkablik darajasi, kimga (individual yoki jamoa uchun) mo'ljallanganiga qarab bir-biridan farq qiladi. Bundan tashqari, talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda kreativlik usullaridan foydalanish juda muhim sanaladi.

Adabiyotlar tahlili va mushohada. Kreativlik (lot, ing. “create” – yaratish, “creative” yaratuvchi, ijodkor) individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi

hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlari, zehni o'tkirligini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida aks etadi.

Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, "kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi".¹

Kreativ yondashuv deganda, ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta'lim jarayonining markazida ta'lim oluvchi bo'lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo'llanganda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- asosiy e'tibor ijodiy ishga qaratilishi;
- ta'lim samarasi yuqoriroq bo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi;
- o'qish shiddati ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiq lashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Talabalarining mustaqil ishlari oliy ta'limda ilm olish jarayonining asosiy va muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi. Ko'plab rivojlangan mamlakatlarda bunga umumiy ta'lim vaqtining yarmidan ko'pi ajratiladi. Fan bo'yicha o'quv maqsadlariga erishish uchun bu ulkan zahira hisoblanadi. Afsuski, amalda undan to'la foydalanilmaydi, ba'zan o'qituvchining e'tiboridan chetda qolib ketadi.

Bu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida mustaqil ishni tashkil qilishning juda ko'p usullari ishlab chiqilgan.

Talabalarining mustaqil ta'limini – talabaning o'quv predmetiga aylantiradigan bilish faoliyati, kasbiy rivojlanishda o'z-o'zini boshqarish mexanizmi shakllanadi, o'qituvchi tomonidan bilvosita nazorat qilinib, kasbiy bilim va ko'nikmalarni takomillashtirishga hamda bo'lajak mutaxassisning kasbiy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Ushbu ta'rifda biz uchun quyidagi xususiyatlar muhim ahamiyatga ega:

- talabalarining bilish faoliyati;
- o'qituvchi tomonidan bilvosita rahbarlik;
- talabalar o'z-o'zini boshqarish mexanizmini shakllantirish;
- kasbiy bilim va ko'nikmalarni takomillashtirish;
- mutaxassisning kasbiy mahoratini rivojlantirish;
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish kompetensiyalari shakllantirish;

¹ Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. – СПб.: СПбГУТД, 2006.

Talabalar mustaqil ta'limini faollashtirish – talabalar mustaqil ta'limining har bir bo'g'inini qamrab oluvchi chora-tadbirlar tizimi: talabalarning ijodiy bilish faoliyati, rahbariyat tomonidan mustaqil ta'limlarni takomillashtirish, mustaqil ta'limlarning faol shakl va usullaridan foydalanish va mutaxassis shaxsining kasbiy sifatlarini takomillashtirishdir.

Yuqoridagi fikrlarga tayanib, mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonlarini quyidagi bosqichlarda amalga oshirish mumkin.

Mustaqil ishni tashkil qilish bosqichlari

Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va uni faollashtirish psixologlar, pedagoglar, hamda uslubshunoslar tomonidan pedagogik muammo sifatida muhokama qilinayotgan holatlar ham juda ko'p. Bunday tadqiqotlar ta'lim oluvchilarning o'quv jarayonidagi mustaqil ta'limning didaktik maqsadlarini umumiy ko'rinishda shakllantirishga imkon yaratadi.

Olib borilgan izlanishlar natijasida ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy monografiyalar va elektron ta'lim resurslari asosida bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni faollashtirish uchun didaktik ta'minoti boyitiladi. Bunda talabalarning mustaqil ishlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari (motivatsiya, yo'naltirish, jalb etish va tajribalarni boyitish) kengaytiriladi.

Talabalarda mustaqil ishlash metodik kompetentlikni shakllantirishning maqsadi kasbiy va shaxsiy rivojlanish jarayonida talabaning o'z-o'zini anglash, baholash va boshqarish kabi tarkibiy qismlarni rivojlantirish va turli ta'lim muassasalarida ishlashga tayyorlash sanalsada, umumkasbiy va ixtisoslik fanlari asoslarini o'rganish vazifalari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim:

- aniq pedagogik hamda ishlab chiqarish muammoli vaziyatlarda masalani ajratib olish va ularni hal qilish usuli sifatida pedagogik va texnik-texnologik tafakkurni rivojlantirish;
- bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining pedagogik-shaxsiy faoliyati asosi sifatida pedagogik, umumkasbiy va ixtisoslikka oid bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishga erishish;
- bo'lajak kasbiy faoliyat individual metodining asosi sifatida, o'quv-pedagogik va ishlab chiqarish harakatlarining reproduktiv va ijodiy usullarini shakllantirish;
- muhim kasbiy-pedagogik sifatlarini rivojlantirish (hamdardlik, bolalarni sevish va boshqalar), kasbiy va shaxsiy o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini yuzaga keltirish hisoblanadi.

XULOSA. Talabalarning fanlardan mustaqil ta'limini tashkil etishda, avvalo, ularning mustaqil bilim olishlari uchun ularning pedagogik-psixologik xususiyatlarini hamda ta'limiy yondashuvlarni hisobga olish zarur. Talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida bilim, ko'nikmalarini shakllantirishga kreativ yondashuvning mohiyati shundan iboratki, talablarni bilimlarni chuqurroq egalashga, mustaqil fikr yuritish qobiliyatiga ega bo'lishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion yondashuvlar asosida talabalarni mustaqil ta'lim olishga yo'naltirish zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonda raqamli texnologiyalar, interaktiv metodlar, muammoli o'qitish, loyihaviy ishlar va reflektiv yondashuvlar katta ahamiyat kasb etadi. Mustaqil ta'limni rivojlantirish orqali talabalar nafaqat o'quv jarayonida faol ishtirok etadi, balki tanqidiy va tizimli fikrlash, muammo yechish, vaqtni samarali boshqarish kabi hayotiy ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Mazkur maqolada tavsiya etilgan metodlar va yondashuvlar talabalarning bilimga ega bo'lish jarayonini faollashtirib, ularni o'z-o'zini rivojlantirishga undaydi. Shu orqali innovatsion pedagogik usullar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kelajakda ta'lim jarayoniga yanada ko'proq texnologik va metodik yangiliklarni joriy etish orqali mustaqil ta'lim madaniyatini shakllantirish muhim vazifalardan biri bo'lib qoladi.

REFERENCES

1. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. – СПб.: СПГУТД, 2006.
2. Muslimov N.A., Qo'ysinov O.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashda mustaqil ta'limni tashkil etish. Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2006. – 46 b.
3. Аметов, Б. Т. (2021). Возникновение И Распространение Ударной Волны В Твердом Теле. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 1(6), 42-44
4. Zamira, E., Xalima, D., & Kizlargul, K. (2021). Integrated approach in teaching a foreign language. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 448-452
5. Furkatovna, S. A., Jurabekovna, T. M., & Mamurjonovna, T. P. (2021). Gender aspects of politeness strategy in speech acts. *Linguistics and Culture Review*, 5(S2), 1488-1496.